

ANÁLISE COMPARATIVA DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA EM MUNICÍPIOS DO SERTÃO PARAIBANO

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL AGUA EN MUNICIPIOS DEL SERTÃO DE PARAIBANO

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MICROBIOLOGICAL QUALITY OF WATER IN MUNICIPALITIES OF THE PARAIBANO SERTÃO

Victória Cristina Gomes Colman¹, Thais Ribeiro Luna de Melo², Deborah Margarida Pereira Januário³ e Alfredina dos Santos Araújo⁴.

¹Mestranda em Sistemas Agroindustriais, UFCG, Campus Pombal - PB, Brasil, vikcolman@gmail.com, 0009-0007-3026-1980;

²Graduanda em Agronomia, UFCG, Campus Pombal - PB, Brasil, thais-luuna@hotmail.com, 0009-0004-6701-8851;

³Graduanda em Agronomia, UFCG, Campus Pombal - PB, Brasil, deborah.margarida.januario@gmail.com, 0009-0008-5819-254X;

⁴Docente em Engenharia de Alimentos, UFCG, Campus Pombal - PB, Brasil, alfredina@ccta.ufcg.edu.br, 0000-0002-9336-7308.

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário
Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento.

*Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario
Caracterización de efluentes y monitoreo de la eficiencia del tratamiento.*

*Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage
Effluent characterization and treatment efficiency monitoring.*

RESUMO

A água é essencial à vida, porém apenas 2,5% é doce e própria para consumo. No semiárido brasileiro, a irregularidade das chuvas compromete a disponibilidade hídrica e afeta o desenvolvimento regional. A contaminação da água por microrganismos pode causar diversas doenças, como hepatite, giardíase e cólera. A legislação brasileira exige a ausência de coliformes totais e *Escherichia coli* para garantir a potabilidade. No Sertão Paraibano, a escassez de água e a falta de saneamento ampliam os riscos à saúde pública. Assim, este estudo tem como objetivo analisar e comparar a qualidade microbiológica da água em quatro municípios do Sertão Paraibano no ano de 2025. As amostras de água avaliadas neste estudo foram obtidas, em 2025, a partir de diferentes mananciais superficiais, incluindo açudes e rios utilizados para o abastecimento público de quatro municípios do interior da Paraíba. Para assegurar a padronização da análise, as amostras foram codificadas como Cidades A, B, C e D. Em seguida, as amostras foram encaminhadas ao Laboratório do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus Pombal-PB, onde foram realizadas as análises microbiológicas de Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes (NMP/mL). Os resultados obtidos foram confrontados com os limites definidos pela legislação brasileira para a qualidade da água, conforme a Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021/2.914/11. Verificou-se que os parâmetros avaliados nas cidades A, B e C se mantiveram dentro dos padrões exigidos para águas destinadas ao consumo humano,

tanto em áreas urbanas quanto rurais. Ressalta-se, entretanto, que a amostra referente à Cidade D apresentou presença para Coliformes Termotolerantes (NMP/mL). Portanto, concluiu-se que as análises microbiológicas das águas de quatro cidades mostraram que a maioria das amostras (A, B e C) atende aos padrões legais, sendo próprias para consumo humano, exceto a amostra da cidade D. Isso ressalta a importância de monitorar e tratar a água em diferentes regiões, garantindo informações sobre sua qualidade higiênico-sanitária. Como a água pode transmitir doenças, identificar os agentes causadores é essencial para aplicar medidas corretivas eficazes.

Palavras-chave: Microrganismos, Recursos hídricos, Semiárido

RESÚMEN

El agua es esencial para la vida, pero solo el 2,5% es dulce y apta para el consumo. En la región semiárida de Brasil, la irregularidad de las lluvias compromete la disponibilidad de agua e impacta el desarrollo regional. La contaminación del agua por microorganismos puede causar diversas enfermedades, como hepatitis, giardiasis y cólera. La legislación brasileña exige la ausencia de coliformes totales y *Escherichia coli* para garantizar el agua potable. En la región del Sertão Paraíba, la escasez de agua y el saneamiento deficiente aumentan los riesgos para la salud pública. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo analizar y comparar la calidad microbiológica del agua en cuatro municipios de la región del Sertão Paraíba en 2025. Las muestras de agua evaluadas en este estudio se obtuvieron en 2025 de diversas fuentes de agua superficial, incluyendo embalses y ríos utilizados para el suministro público de agua en cuatro municipios del interior de Paraíba. Para asegurar un análisis estandarizado, las muestras se codificaron como Ciudades A, B, C y D. Posteriormente, las muestras se enviaron al Laboratorio del Centro de Tecnología Vocacional (CVT) de la Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Campus Pombal-PB, donde se realizaron análisis microbiológicos de coliformes totales y coliformes termotolerantes (NMP/mL). Los resultados se compararon con los límites definidos por la legislación brasileña para la calidad del agua, según la Ordenanza GM/MS n.º 888 del 4 de mayo de 2021/2.914/11. Los parámetros evaluados en las Ciudades A, B y C se encontraron dentro de los estándares requeridos para el agua destinada al consumo humano, tanto en zonas urbanas como rurales. Sin embargo, cabe destacar que la muestra de la Ciudad D mostró la presencia de coliformes termotolerantes (NMP/mL). Por lo tanto, se concluyó que los análisis microbiológicos del agua de cuatro ciudades mostraron que la mayoría de las muestras (A, B y C) cumplen con los estándares legales y son aptas para el consumo humano, excepto la muestra de la ciudad D. Esto resalta la importancia de monitorear y tratar el agua en diferentes regiones, garantizando información sobre su calidad higiénica y sanitaria. Dado que el agua puede transmitir enfermedades, la identificación de los agentes causales es esencial para implementar medidas correctivas efectivas.

Palabras clave: Microorganismos, Recursos hídricos, Región semiárida

ABSTRACT

Water is essential to life, but only 2.5% is fresh and suitable for consumption. In Brazil's semiarid region, irregular rainfall compromises water availability and impacts regional development. Water contamination by microorganisms can cause various diseases, such as hepatitis, giardiasis, and cholera. Brazilian legislation requires the absence of total coliforms and *Escherichia coli* to ensure potable water. In the Sertão Paraíba region, water scarcity and

poor sanitation increase public health risks. Therefore, this study aims to analyze and compare the microbiological quality of water in four municipalities in the Sertão Paraíba region in 2025. The water samples evaluated in this study were obtained in 2025 from various surface water sources, including reservoirs and rivers used for public water supply in four municipalities in the interior of Paraíba. To ensure standardized analysis, samples were coded as Cities A, B, C, and D. Samples were then sent to the Laboratory of the Vocational Technology Center (CVT) of the Federal University of Campina Grande (UFCG), Pombal-PB Campus, where microbiological analyses of Total Coliforms and Thermotolerant Coliforms (NMP/mL) were performed. The results were compared with the limits defined by Brazilian legislation for water quality, according to Ordinance GM/MS No. 888 of May 4, 2021/2.914/11. The parameters evaluated in Cities A, B, and C were found to be within the standards required for water intended for human consumption, both in urban and rural areas. It is noteworthy, however, that the sample from City D showed the presence of Thermotolerant Coliforms (NMP/mL). Therefore, it was concluded that microbiological analyses of water from four cities showed that most samples (A, B, and C) meet legal standards and are suitable for human consumption, except for the sample from city D. This highlights the importance of monitoring and treating water in different regions, ensuring information on its hygienic and sanitary quality. Because water can transmit diseases, identifying the causative agents is essential to implementing effective corrective measures.

Keywords: Microorganisms, Water resources, Semi-arid region

INTRODUÇÃO

A água constitui um recurso vital para a manutenção da vida, sendo indispensável à sobrevivência de todos os seres vivos. No organismo, assume função essencial, pois compõe a maior parte das células, participa do transporte de nutrientes e sais minerais, além de integrar secreções, o plasma sanguíneo e atuar em processos fisiológicos fundamentais, como digestão, absorção e excreção. Além disso, desempenha um papel decisivo na formação e no crescimento de comunidades, sejam elas pequenas ou grandes. No entanto, apesar de sua ampla presença na natureza, apenas cerca de 2,5% do total disponível corresponde à água doce, adequada ao consumo humano. Diante de sua importância, a água destinada ao consumo humano deve apresentar qualidade adequada e estar isenta de contaminantes, de modo a prevenir riscos à saúde da população (Soares e Oliveira 2017; Silva et al. 2019; Silva et al. 2020; Alves et al. 2018; Silva 2019; Azevedo et al. 2016).

O semiárido brasileiro caracteriza-se por um regime de chuvas altamente irregular, no qual longos períodos de estiagem comprometem de forma significativa a disponibilidade hídrica. Essa condição resulta na redução acentuada dos volumes armazenados nos reservatórios responsáveis pelo abastecimento da rede pública, refletindo diretamente na

qualidade de vida da população local. A limitação no acesso à água, portanto, configura-se como um dos principais obstáculos ao desenvolvimento socioeconômico da região, representando, inclusive, ameaça à própria subsistência de seus habitantes (Silveira 2018).

Diversas enfermidades de transmissão hídrica têm origem na presença de microrganismos patogênicos, como bactérias, vírus, protozoários e helmintos. A contaminação da água por bactérias e vírus pode desencadear quadros de diarreia intensa, disenteria, infecções intestinais, febre, cefaleia, dores corporais, mal-estar e perda de apetite. Entre as doenças mais comuns transmitidas por esses agentes destacam-se hepatite infecciosa, giardíase, gastroenterite, criptosporidíase, amebíase, febre tifoide, paratifoide e cólera. Tais enfermidades geram sintomas debilitantes e, em situações mais graves, podem evoluir para óbito (Matos 2010; Otsuka et al. 2015; Souza et al. 2017).

De acordo com a Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021/2.914/11, do Ministério da Saúde, regulamenta os procedimentos de vigilância e controle da qualidade da água destinada ao consumo humano. Segundo essa normativa, para que a água seja considerada potável, é necessário que atenda a critérios físicos, químicos, microbiológicos, organolépticos e de radioatividade, garantindo que não represente riscos à saúde (Brasil 2021).

Entre as exigências legais, destaca-se a obrigatoriedade da ausência de coliformes totais e de *Escherichia coli* em 100 mL de amostra, uma vez que esses microrganismos são amplamente reconhecidos como indicadores eficientes de contaminação fecal (Valiatti et al. 2021). As bactérias do gênero *Escherichia coli* são microrganismos comumente encontrados no trato gastrointestinal de mamíferos, sendo disseminadas no ambiente principalmente pelo descarte inadequado de dejetos fecais, o que favorece processos de contaminação (Santos et al. 2023).

A análise comparativa entre diferentes municípios permite identificar falhas nos processos de tratamento e no manejo dos recursos hídricos, evidenciando a necessidade de ações corretivas. Além disso, o monitoramento contínuo fornece subsídios técnicos para avaliar a eficiência das estações de tratamento existentes e orientar políticas públicas de saneamento. Nesse contexto, o estudo contribui para a prevenção de agravos à saúde e para a promoção da qualidade de vida.

Deste modo, o presente trabalho apresenta como objetivo analisar e fazer um comparativo, quanto aos parâmetros microbiológicos, de águas no ano de 2025 em quatro cidades distintas do Sertão da Paraíba.

MATERIAIS E MÉTODOS

As amostras de águas analisadas neste estudo foram coletadas de diferentes localidades como açudes e rios responsáveis pelo abastecimento de quatro cidades do interior da Paraíba todos realizados no ano de 2025. As amostras foram respectivamente identificadas como cidade A, B, C e D. A coleta foi realizada com auxílio de saco plástico estéril (100ml) específico para coleta das águas, e armazenados em isopor com gelo.

Após a coleta do material, os mesmos foram encaminhados para o Laboratório de Microbiologia do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA) *Campus Pombal* – PB, onde foram realizadas as análises.

Os parâmetros microbiológicos analisados compreenderam determinação e confirmação de Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes ou à 35°C e 45°C, respectivamente, utilizando a técnica do Número Mais Provável (NMP).

A metodologia utilizada para detecção de coliformes totais e de *Escherichia coli* foi adotado o Teste de Substrato Cromogênico Enzimático – Colitest® (IDEXX), o qual se baseia na detecção da hidrólise catalisada pela enzima β -D-galactosidase. Para a realização das análises coletaram-se 100 mL de água em frascos estéreis. Após a preparação, as amostras foram submetidas a incubação em temperatura controlada de 35 ± 1 °C, durante um período de 24 horas, condição necessária para o desenvolvimento das reações enzimáticas que permitem a identificação dos microrganismos indicadores.

Após esse período, a mudança de coloração do meio serviu como indicador: a coloração amarela confirmou a presença de coliformes totais, enquanto a manifestação de fluorescência azul sob luz ultravioleta evidenciou a presença de coliformes termotolerantes, especificamente *Escherichia coli*, conforme descrito pela Funasa (2013). Dessa forma, o método permitiu a determinação qualitativa da presença ou ausência desses microrganismos nas amostras analisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 demonstra os resultados das análises, quanto aos parâmetros microbiológicos, realizadas nas quatro cidades do Sertão da Paraíba no período de janeiro a agosto de 2025.

Tabela 1. Resultados dos parâmetros microbiológicos das águas das 4 cidades do interior da Paraíba, 2025

Parâmetros	Coliformes à 35°C	Coliformes à 45°C	Padrão legislativo
Cidade A	Ausência	Ausência	Ausência
Cidade B	Ausência	Ausência	Ausência
Cidade C	Ausência	Ausência	Ausência
Cidade D	Presença	Presença	Ausência

Fonte: Elaboração própria (2025).

Os resultados das amostras das cidades A, B e C apresentaram ausência tanto para Coliformes à 35°C como para Coliformes à 45°C, estando dentro dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira da Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Em contrapartida, a amostra da cidade D apresentou presença e, consequentemente, contaminação de *Escherichia coli*, que indica a ocorrência de contaminação fecal, estando fora dos padrões e tornando a água inadequada para o consumo humano.

Fonseca and Gontijo (2023) no seu estudo encontraram resultados negativos comparados a esse artigo. Onde os resultados obtidos evidenciaram que os parâmetros microbiológicos avaliados na qualidade da água e na preservação das nascentes apresentaram-se condições insatisfatórias, estando em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação ambiental e sanitária vigente. Já com relação ao estudo realizado por França et al. (2021), todas as amostras analisadas de três unidades de saúde, indicaram ausência para coliformes totais.

O método Colilert® foi desenvolvido para a detecção simultânea de coliformes totais e *Escherichia coli* em amostras de água, sendo amplamente empregado em análises de rotina de águas potáveis, de piscinas, doces, costeiras e até mesmo residuais. No Brasil, o Ministério da Saúde regulamenta a qualidade da água destinada ao abastecimento público com base na verificação da presença de coliformes e na contagem de bactérias heterotróficas (França et al. 2021). Dessa forma, as águas analisadas apresentaram qualidade considerada boa, atendendo de forma aceitável aos requisitos para o abastecimento urbano e para diferentes usos rurais. Esses resultados ressaltam a relevância da vigilância contínua e preventiva como instrumento fundamental na gestão e preservação dos recursos hídricos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As águas das quatro cidades analisadas microbiologicamente, demonstraram resultados positivos para maioria das amostras analisadas A, B e C, evidenciando que a qualidade da água está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, assegurando sua adequação para o consumo humano em áreas urbanas e rurais, com exceção da amostra D. Com isso, conclui-se a importância de realizações de análises microbiológicas em diferentes cursos de águas, e seu devido tratamento com a finalidade de fornecer a comunidade informações a respeito das suas devidas condições higiênico-sanitárias envolvidas no tratamento e distribuição até o consumo humano. Uma vez que a água está associada a surtos de doenças, a identificação do agente etiológico torna-se indispensável para a adoção de medidas corretivas adequadas.

AGRADECIMENTOS

Ao Centro Vocacional Tecnológico (CVT) da Universidade Federal de Campina Grande – *Campus Pombal*, e a todos os colaboradores do laboratório pelo empenho e dedicação para a condução das análises e a obtenção dos resultados alcançados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alves, S. G. S., A. C. D. Gomes, e S. J. Xavier. 2018. “Análise microbiológica de coliformes totais e termotolerantes em água de bebedouros de um parque público de Brasília, Distrito Federal.” *Revista Científica Sena Aires*, 7 (1):12-17. <https://rdcsa.emnuvens.com.br/revista/article/view/733>.
- Azevedo, P. S., Pereira, F. W. L., Paiva, S. A. R. 2016. “Água, hidratação e saúde.” *Sociedade brasileira de alimentação e nutrição*, 6-14.
- Brasil. Ministério da Saúde. 2021. “Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021.” Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. https://bvsm.sau.gov.br/bvs/saudefegis/gm/2021/prt0888_07_05_2021.html.
- Fonseca, Alysson Rodrigo e Gontijo, Roger Alexandre Nogueira. 2021. “Impactos ambientais macroscópicos e qualidade microbiológica das águas em nascentes da área urbana de Santo Antônio do Monte–MG.” *Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade*, 10 (20):87-101.
- França, Ana Carolina, Abreu, Guilherme P., Balioni, L. F., et al. 2021. "Análise microbiológica da água fornecida a uma Unidade de Saúde no Município de Itajubá, Minas Gerais." *Research, Society and Development*, 10 (6):01-07. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15220>.

- Funasa. 2013. *Manual Prático de Análise de Água*. 4ª ed. Brasília: FUNASA, Ministério da Saúde.
- Matos, Antônio Teixeira. 2010. *Poluição ambiental: impactos no meio físico*. 10ª ed. Minas Gerais: UFV.
- Otsuka, A. A., Attili-angelis, D., Morales, M. A. M., Angelis, D. F. 2015. “Microorganismos também existem nas águas: por que precisamos conhecê-los?” *Revista conexão águas*, 1-9 p.
- Santos, G. S., Pessoa, T. B. A. e Paes, T. A. S. V. 2022. “Qualidade da água de consumo de comunidades rurais do Vale do Jiquiriçá (Bahia): análise microbiológica e percepção dos indivíduos.” *Revista Brasileira de Meio Ambiente*, 11 (2):002-016.
- Silva, Alessandro C., Pinto, Rayssa Maria M., Filho, Victor E. Mouchereck, et al. 2020. “Qualidade das águas fornecidas por bebedouros destinados ao consumo humano e sua relação com a saúde.” *Brazilian Journal of health review*, 3 (1):777-784. <https://doi.org/10.34119/bjhrv3n1-061>.
- Silva, Débora Regina Romualdo. 2019. “Qualidade microbiológica da água de bebedouros públicos no município de Araçatuba, SP.” Monografia, Especialização em Vigilância Laboratorial em Saúde Pública, Instituto Adolpho Lutz.
- Silva, J. J. S., C. T. Silva, e L. R. Abreu. 2019. “Análise da potabilidade da água de bebedouros de escolas municipais em Guajará-Mirim, Rondônia.” *Revista Ciência e Desenvolvimento*, 12 (1):141-152. 10.11602/1984-4271.2019.12.1.9.
- Silveira, Nathalia Horrana. 2018. “Qualidade da água de poços artesianos em diferentes pontos do Sertão Paraibano.” Monografia, Bacharel em Engenharia de Alimentos, Universidade federal de Campina Grande.
- Soares, Leidiany J., e Oliveira, S. Dias. 2017. “Estudo da qualidade de água dos bebedouros do IFG campus Inhumas.” Monografia, Licenciatura em Química, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás. <https://repositorio.ifg.edu.br/bitstream/prefix/164/1/Estudo%20da%20Qualidade%20da%20%20gua%20dos%20Bebedouros%20do%20IFG-%20Campus%20Inhumas.pdf>.
- Souza, S. D., Araújo, R. C. O. S., Souza, M. V., et al. 2017. “Estudo socioambiental na Amazônia brasileira com foco na qualidade da água.” *Rev. Int. Investigação Ciências Sociais*, 13 (1):76-92.
- Valiatti, Tiago B., Santana, Juliana R., Santos, Fernanda F. et al. 2021. “Análise microbiológica da água de bebedouros de uma instituição de ensino superior de Rondônia, Brasil.” *Revista Saúde (Sta. Maria)*, 47 (1):1-9. DOI: 10.5902/223658364944.